

bolalarning bilimlarini chuqurlashtiradi, balki ularni emotsional, ijtimoiy va intellektual jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Biz o‘z tajribalarimizda integratsion yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarning bilish faoliyatida sezilarli ijobiy natijalarni ko‘rsatishini guvohi bo‘ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumayeva, M. “Integrativ yondashuv asosida ta‘lim jarayonini tashkil etish metodikasi.” *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 2023.
2. Mavlonova, R. “Maktabgacha ta‘limda integratsion yondashuvning psixologik asoslari.” *TDIU Ilmiy axborotlari*, 2022.
3. Beers, S. (2018). *21st Century Skills: Preparing Students for Their Future*. ASCD.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi. “*Ilk qadam*” davlat dasturi, 2022.

MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK ISHLARINI TASHKIL ETISH

*Ibragimova Sharofat Rahimjon qizi,
Djalilova Ziyoda G‘ayrat qizi
Fan va texnologiyalar universiteti,
Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabalari
Ilmiy rahbar: Xalilova Shaxnoza Turg‘unovna
Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasini mudiri*

Anotatsiya. Ushbu maqolada MTTda ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati va uni samarali tashkil etishning ilg‘or usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. MTT (maktabgacha ta‘lim tashkiloti), hamkorlik, ota-ona, ta‘lim va tarbiya, bola shaxsi, oilaviy ta‘lim, pedagogik hamkorlik, innovatsion yondashuv, ilg‘or tajribalar,

Аннотация. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) и семья — взаимодополняющие, неразрывно связанные звенья. Тесное взаимодействие этих двух сред имеет решающее значение для формирования ребёнка как всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: Организация дошкольного образования, партнерство, родители, образование и воспитание, личность ребенка, семейное образование.

Annotasiya. Preschool education organization (PEO) and family are complementary, inextricably linked links. The strong cooperation of these two environments is crucial for the formation of a child as a well-rounded personality.

Keywords: Preschool education organization, partnership, parents, education and upbringing, child personality, family education.

Ota-onalar va MTT o'rtasidagi samarali hamkorlik bevosita bolaning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

- Ijtimoiy-hissiy rivojlanish: bola oilasi va bog'chasi o'rtasida doimiy, birgalikdagi muhit borligini his qilib, o'zini xavfsiz va ardoqda sezadi. bu esa uning ertangi kunga ishonchini oshirib, bog'cha muhitiga ijtimoiy moslashuv qobiliyatini mustahkamlaydi.

- Ta'limiy Faollik: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar ta'lim jarayonida faol ishtirok etganda, bolalarning MTT dagi faolligi va o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada ortadi.

- Shaxsiyatning shakllanishi: Har bir bolaning o'z olami va fe'l-atvori turli xil. Hamkorlik orqali tarbiyachi va ota-ona bolaning qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini birgalikda baholab, uning shaxsiyatini shakllantirishga bir yoqadan bosh chiqarib yordam beradi. Hamkorlik — bu bola “**Men**”ining to'g'ri rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Ota-onalar bilan ishlashning zamonaviy shakl va usullari.

MTT va ota-onalar o'rtasidagi aloqani mustahkamlashda zamonaviy, interaktiv va innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onaning shaxsiy tajribasi va istaklarini inobatga olish muloqot samaradorligini oshiradi.

1. Yakkama-yakka va guruhli ishlar:

Ota-onalar uchun suhbat va maslahatlar: Bolaning rivojlanishidagi xususiyatlar, yutuqlar va muammolar yuzasidan muntazam va samimiy aloqa o'rnatish.

Ota-onalar maktabi (treninglar): Ilk rivojlanish masalalarida ota-onalarning pedagogik bilimlarini oshirish.

Mavzuli ota-onalar yig'ilishi: Ota-onalarning istak va savollarini inobatga olgan holda tashkil etilgan (“Mehr va e'tibor bola parvarishida muhim omil” kabi) mavzular muhokamasi.

2. Ko'rgazmali va interfaol ishlar:

Ochiq eshiklar kuni: Ota-onalarni bevosita o‘quv-tarbiyaviy jarayonda qatnashishga jalb etish.

Pedagogik axborot stendlari va kutubxona: oilaviy tarbiya masalalari bo‘yicha materiallar bilan ta‘minlash.

Oilaviy loyihalar va tadbirlar: bolalar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil qilish (shanbaliklar, ko‘ngilli ishtirok).

3. Innovatsion yondashuvlar:

So‘rovnomalar o‘tkazish: ota-onalarning MTTga bo‘lgan qarashlari, ehtiyojlari va oilaviy sharoitlarini o‘rganish, hamkorlik mazmunini ularning muammolariga yo‘naltirish.

Onlayn muloqot-platformalar: Ota-onalar bilan tezkor va uzluksiz aloqa o‘rnatish, ta‘lim jarayoni haqida ma‘lumotlarni joylashtirish.

Erkaklarni jalb qilish: Ko‘pincha birinchi uchrashuvlar onalar bilan bo‘lgani sababli, otalarni ham MTT hayotiga va tadbirlariga faol jalb etish.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti va oila o‘rtasidagi hamkorlik bolaning erta yoshdagi ta‘lim tajribasi muvaffaqiyatli kechishining asosiy kalitidir. Bu hamkorlik faqatgina tarbiya masalasi emas, balki ota-onalik mas‘uliyati tushunchasini kengaytirib, ularni o‘z farzandlariga yaxshi o‘qituvchi bo‘lishlari mumkinligini anglatuvchi jarayondir. Tarbiyachilar va ota-onalar birgalikda, bolaning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ish yuritishlari, uning har tomonlama barkamol va mustaqil fikrlovchi shaxs bo‘lib voyaga etishiga zamin yaratadi. Faqatgina uzluksiz, samimiy va ishonchli hamkorlik orqali biz farzandlarimizning porloq kelajagini ta‘minlashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Asqarova, Dilorom Qurbonovna. *Maktabgacha ta‘lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi maktabgacha ta‘lim sifatining omili sifatida*. International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS), 7(05), 478-482, 2024. DOI:10.5281/zenodo.11623811 zenodo.org
2. Qarshiyeva, Zulfiya Shukurovna. *Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik*. Qo‘qon DPI Ilmiy Xabarlar Jurnali, 5(4), 76-82, 2025. DOI:10.54613/ku.v1i1.617 ilmiyxabarlar.kspi.uz+1

3. To‘xtasinova, Odinaxon Roziqovna. *MTT, tarbiyachi ota-ona bilan hamkorlikdagi ishining mazmuni va usullari*. Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi, 1(1), 836-837, 2023. DOI:10.54613/ku.v1i1.735 herald.kokanduni.uz
4. Xolmatova, O‘g‘iloy Tojiddin qizi. *Maktabgacha ta’lim tashkiloti bilan oila hamkorligi*. Journal of Universal Science Research, Vol.1 No.2, 2023-02-01. universalpublishings.com
5. Rahimova, Moxinora Xoshimjanovna. *Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining oila bilan hamkorlik ishlarini innovasion yondashuv asosida tashkil etish*. Pedagog, Vol.6 No.12, 2023. bestpublication.org

MTT LARI TAYYORLOV GURUHLARIDA ATROF-OLAM BILAN TANISHTIRISHDA INTEGRATSION MASHG‘ULOTLARNING AHAMIYATI (MATEMATIKA, TABIAT VA SAN’AT MISOLIDA)

Tojiboyeva Xusnora Quttiboy qizi

Toshkent viloyati Parkent tumani 1-sonli “Kamalak” DMTT tarbiyachisi

Tillayova Kamola Mahmud qizi

Toshkent viloyati Zangiota tumani 3-sonli “Orom” DMTT tarbiyachisi

USAT Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 3-kurs sirtqi ta’lim talabalari

Gaynazarova G.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida atrof-alam bilan tanishtirish jarayonida integratsion mashg‘ulotlarning ahamiyati tahlil qilingan. Unda matematika, tabiat va san’at fanlarini birlashtirish orqali bolalarda tafakkur, kuzatish, ijodkorlik va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish yo‘llari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, integratsion yondashuv, STEAM ta’limi, matematika, tabiat, san’at, ijodkorlik, bola rivojlanishi, tayyorlov guruhi, fanlararo bog‘liqlik.

Аннотация. В статье анализируется значение интегрированной деятельности в процессе ознакомления детей с окружающим миром в подготовительных группах дошкольных образовательных организаций. Раскрываются пути формирования у детей навыков мышления, наблюдательности, креативности и анализа посредством сочетания математики, естествознания и изобразительного искусства.

Ключевые слова: дошкольное образование, комплексный подход, STEAM-образование, математика, природа, искусство, креативность, развитие ребенка, подготовительная группа, межпредметные связи.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni atrof-alam bilan tanishtirish jarayoni ularning dunyoqarashi, tafakkuri va bilishga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tayyorlov guruhlarida bu jarayonni integratsion yondashuv asosida tashkil etish — ya’ni matematika, tabiat va san’at elementlarini uyg‘unlashtirish — bolalarda chuqur tushuncha, tahliliy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi. Integratsiya jarayoni STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) pedagogikasi tamoyillariga asoslanib, fanlararo aloqadorlik orqali o‘quv-tarbiya samaradorligini oshiradi.